

UNIVERSITE CATHOLIQUE D'AFRIQUE CENTRALE

**ECOLE DES SCIENCES DE LA
SANTÉ**

DIVISION DE LA FORMATION CONTINUE

**EXAMEN DE FIN DE PREMIER
SEMESTRE**

PROJET DE REDACTION D'UN ARTICLE SCIENTIFIQUE

Rédigé par :

KENNE MAFFUO STEPHANIE ROSE

Master en santé publique option santé communautaire 1ère année

Enseignant : DOCTEUR MBOA THOMAS

ANNEE ACADEMIQUE

2020/2021

1. Soumettre un texte de 1000 mots max (français ou anglais)

a. Titre

Sante Publique et Gestion De la Pandémie Covid-19 Au Cameroun

b. Coordonnées de l'auteur

I. Noms et Prénoms

KENNE MAFFOUO STEPHANIE ROSE

II. Affiliation

Infirmière a Tetam Sarl, Master 1 en Sante publique à l'Université
Catholique de L'Afrique Centrale

III. Numéro Orcid

<https://orcid.org/0000-0002-9143-8539>

c. Résumé (150 mots max)

La pandémie de la COVID-19 a eu un retentissement important dans le monde, à différents niveaux. Cette étude a pour but d'évaluer ; l'impact des épidémies mortelles sur la santé mentale des travailleurs de santé, la réduction du nombre d'hospitalise et l'augmentation des cas de décès ainsi les mesures nécessaires pour renforcer le programme de vaccination en vue de lutter contre la pandémie covid-19 au Cameroun. Les résultats d'étude faite montrent un taux important d'anxiété (41,8 %) et de dépression (42,8 %) sur la sante mental des travailleurs et on observe une plus forte

susceptibilité à la dépression chez les sujets jeunes (30-39 ans). L'hôpital Pédiatrique de Yaoundé a enregistré un total de 1,924 décès pendant la période d'Avril 2020 sur 12 mois, avec un taux de mortalité de 57.6 pour 1,000 enfants hospitalisés : 1,342 sont décédés à l'hôpital and 582 sont arrivés mort, mise en place d'un système d'éducation pour amener les populations à changer de comportement. Les données présentées confirment les tendances enregistrées dans la littérature, concernant l'impact des épidémies mortelles sur la population du Cameroun et souligne la nécessité d'augmenter les capacités pour une meilleure prise en charge.

Mots clefs: vaccination, covid-19, Cameroun, mental, hospitalize,

d. Texte

i. Introduction

Les maladies infectieuses constituent une importante menace pour la santé mentale des individus. La pandémie mortelle à coronavirus SARS COV 2 (Syndrome Respiratoire Aigu Sévère), a été déclarée par l'OMS le 11 janvier 2020. Au 20 Avril 2021, selon le centre Africain pour le contrôle de la prévention des maladies, en Afrique il y a eu 4437 846 cas cumulés et un total de 118133 morts, Au 22 Avril 2021 nous avons 145 millions de cas cumulés et un total de 3,07 morts. Au 22 Avril 2021, au Cameroun, il y a eu 64809 de cas cumulés et un total de 939 morts. Malgré les mesures prises rapidement par le gouvernement pour isoler les cas initiaux, dépister et tracer les contacts, fermer les frontières, la transmission au sein de la communauté s'est emparée du pays et du l'inaccessibilité aux services de test il est difficile de connaître l'ampleur réel. La revue des différents articles étudiés explique comment la pandémie a été prise en charge par le gouvernement Camerounais, les conséquences notifiées afin de mieux abordée la gestion de la maladie.

ii. Contexte et problématique

Le Cameroun est devenu l'épicentre de la covid-19 en Afrique Occidentale et Centrale. Les premiers cas ont été détectés à l'aéroport de la capitale, Yaoundé. D'autres ont suivi rapidement à Douala, la plus grande ville du Pays. On pensait que d'une manière ou l'autre l'Afrique devait échapper aux conséquences catastrophiques de la pandémie. Dès le mois de Mars, 2020 qui a marqué le début de la pandémie de covid-19 au Cameroun, le gouvernement du pays a mis en place un plan de riposte que des mesures préventives et de prise en charge des cas positifs. La riposte (réponse) au Cameroun a connu d'énormes contraintes liées à la faible capacité de dépistage, le manque de ressources suffisantes et d'équipements de protection individuelle adaptés aux personnels médicaux et principalement à la mise en place du programme d'éducation des communautés sur les mesures barrières qui n'a pas été immédiate. De nombreuses recommandations ont été instituées par le Ministère de la Santé pour les populations afin de mieux gérer la pandémie au Cameroun. Ceci reste un majeur problème, pour la mise en pratique des mesures barrières à cause des réalités qu'ils subissent en tant que Pays en voie de développement (alimentation, eau à boire, chômage). Tout ceci rend la population vulnérable et surtout susceptible à la maladie.

Méthode

Pour mener l'étude, une revue de littérature de plusieurs autres articles avec les résultats d'enquêtes faites par différents auteurs qui ont également abordé certains aspects dans la gestion de pandémie covid-19 en 2021. Ce qui va constituer un aperçu global de la gestion de la covid-19 au Cameroun jusqu'à ce jour.

Résultats et discussion

Pour l'étude menée par Celestin Mboua et al. (2021) au Cameroun. L'étude est quantitative, analytique et transversale. Les participants sont des professionnels de la santé en service dans les structures sanitaires et les organisations de la société civile (OSC) dans les dix Régions du Cameroun sur l'anxiété et dépression des personnels soignant dans la gestion de covid-19, les participants ciblés au travers d'une liste prédéfinie, ont été priés de partager le questionnaire à leurs collègues et à leurs groupes professionnels in boxe. Les résultats montrent un taux important d'anxiété (41,8 %) et de dépression (42,8 %). On observe une plus forte susceptibilité à la dépression chez les sujets jeunes (30-39 ans). La peur de la contamination et la peur de la mort sont des facteurs modulateurs de la dépression et de l'anxiété. La comorbidité anxiété-dépression dans l'échantillon est de 14,73 %. Les taux de prévalence du trouble dépressif majeur et du trouble de l'adaptation dans l'échantillon sont respectivement de 8,2 % et 3,3 %. Les données présentées confirment les tendances enregistrées dans la littérature, concernant l'impact des épidémies mortelles sur la santé mentale des travailleurs de santé. Les résultats indiquent, comme c'est le cas dans la plupart des travaux consultés dans la littérature, que la pandémie de la Covid 19 affecte de manière importante la santé mentale des travailleurs de santé. Ceci souligne l'urgence de mettre en place un dispositif d'aide et/ou d'accompagnement spécialisé, dans le contexte de l'actuelle pandémie, comme celui des crises sanitaires de même nature. Un tel dispositif n'existe pas au Cameroun, où la réponse de santé mentale reste faible.

Dans le second cas d'étude faite par sur la réduction des cas hospitalise et l'augmentation du nombre de décès. L'étude est descriptive est rétrospective. Les participants étaient les patients hospitaliser et statistique de décès collecter à l'hôpital pédiatrique. Les donnees ont été enregistré dans Microsoft Excel et exporter dans R software (Version 3.3.3) pour les analyses statistiques. L'auteur a comparé entre les donnees avant et après l'hospitalisation et les prédictions des 12 prochains mois, on constate à partir d'Avril 2020, une réduction du nombre d'hospitalisation drastique, prenant en considération le fait que cette période correspond à la plus haute période affluence dans leurs centres hospitaliers comme démontre la courbe de participant. L'hôpital Pédiatrique de Yaoundé à enregistrer un total de 1,924 décès pendant la période d'Avril 2020 sur 12 mois, avec un taux de mortalité de 57.6 pour 1,000 enfants hospitalise : 1,342 sont décédé à l'hôpital and 582 sont arrivé morts. Ce résultat laisse comprendre que les parents ont hésiter à faire sortir leurs enfants parce qu'ils avaient qu'ils une réduction du nombre d'hospitalisation s'infecte par la covid-19. C'est également possible qu'ils ont eu d'autres moyens de recours notamment l'auto médication comme mesures pour soigner les enfants à la maison. Les options thérapeutiques sont nombreuses et varies d'un individu a l'autre. [19–21]. Il est aussi visible qu'après le confinement, les moyens financiers et matériels et autres étaient insuffisants pour subvenir aux besoins de première nécessité.

Le dernier article sur comment renforcer les mesures pour assurer les stratégies de vaccination en Afrique et dans le monde. La présente étude démontre que les vaccins de COVID-19 est un pilier dans la riposte de la pandémie. Pour que cela soit une réussite, les stratégies doivent être adaptes aux besoins locaux, les capacités et épidémiologies et cela doit être guider par la communauté. Il doit être prise en compte la croissance des finances pour sante, and non pas seulement pour la covid-19 mais la sante en général. Etant donné la quantité d'investissement déjà déployés dans la gestion de la pandémie covid-19, il sera impératif de considérer quelles autres interventions en dehors de la vaccination, qui peuvent améliorer les conditions de vie

en général dans la communauté et restaurer les activités normales. Braver la covid-19 ne doit pas être un objectif isoler mais doit être un élément parmi les stratégies élargis et idéalement ramener une sante sur le long terme et l'accès aux services de soins de santé.

i. Conclusion

La crise sanitaire mondiale sans précédent liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19) a non seulement fait subir au monde entier d'énormes pertes en vies humaines mais aussi, elle a négativement impacté les styles de vies, l'économie, et les même l'état mental des personnels soignant. En vue d'améliorer la santé des populations Camerounaise et réduire les taux de contaminations, l'on souligne la nécessité d'une aide psychologique spécialisée pour le personnel soignant, le renforcement en ressources matériels, financière pour une meilleure prise en charge des cas diagnostiquer et une communication efficace pour amener les populations à se faire vacciner.

REFERENCE

- e. Chelo, D., Nkwelle, I.M., Nguéfack, F., Awa, H.D.M., Enyama, D., Nguéfack, S., Njinkui, D.N., Nengom, J.T., Nguéfack-Tsague, G., Ndombo, P.O.K., 2021. Decrease in Hospitalizations and Increase in Deaths during the Covid-19 Epidemic in a Pediatric Hospital, Yaounde-Cameroon and Prediction for the Coming Months. *Fetal and Pediatric Pathology* 40, 18–31. <https://doi.org/10.1080/15513815.2020.1831664>
- f. Ii, Y.B., Ouattara, A., Torreele, E., Okonta, C., 2021. How to ensure a needs-driven and community-centred vaccination strategy for COVID-19 in Africa. *BMJ Global Health* 6, e005306. <https://doi.org/10.1136/bmjgh-2021-005306>
- g. Kong, J.D., Tchuendom, R.F., Adeleye, S.A., David, J.F., Admasu, F.S., Bakare, E.A., Siewe, N., 2021. SARS-CoV-2 and self-medication in Cameroon: a mathematical model. *Journal of Biological Dynamics* 15, 137–150. <https://doi.org/10.1080/17513758.2021.1883130>
- h. Mboua, C.P., Keubo, F.R.N., Fouaka, S.G.N., 2021. Anxiété et dépression associées à la prise en charge de la COVID-19 chez les personnels de santé au Cameroun. *L'Évolution Psychiatrique* 86, 131–139. <https://doi.org/10.1016/j.evopsy.2020.11.002>
- i. Munshi, L., Evans, G., Raza, F., 2021. Pourquoi l'interdiction des visites dans les hôpitaux durant l'actuelle pandémie de COVID-19 devrait être assouplie. *CMAJ* 193, E505–E507. <https://doi.org/10.1503/cmaj.202636-f>

